

Бухтіарова А. Г.,

к.е.н.,

*Сумський державний університет,
старший викладач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
<https://orcid.org/0000-0003-1347-0143>*

К. І. Крамаренко,

магістр,

*Сумський державний університет
<https://orcid.org/0000-0001-6124-0516>*

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. Досліджено теоретичне та практичне значення терміну «взаємодія», запропоновано реформувати спеціалізований антикорупційний орган шляхом залучення до співпраці інші спеціалізовані органи, діяльність яких може підвищити рівень розкриття злочинів з корупційною складовою, розглянуто особливості взаємодії органів Національного антикорупційного бюро України і Державної служби фінансового моніторингу України в рамках антикорупційної програми України. Визначено ефективність взаємодії цих органів у боротьбі з корупцією, зазначено основні повноваження органів у подоланні корупції, запропоновано основні напрями вдосконалення взаємодії цих органів. Виокремлено поняття державного фінансового моніторингу, проаналізовано можливість залучення зарубіжного досвіду у боротьбі з корупційними злочинами.

Ключові слова: Національне антикорупційне бюро України, Державна служба фінансового моніторингу України, взаємодія органів влади, корупційні злочини, протидія корупції, зарубіжний досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів, реформування антикорупційних органів.

Annotation. To date, in the context of improving the anti-corruption legislation of Ukraine, the urgent need is to radically reform the specialized anti-corruption body of Ukraine and its interactions with other public authorities to create an effective mechanism for combating corruption. The article analyzes the theoretical and practical significance of the term «interaction»; it is proposed to reform the specialized anti-corruption body by involving other specialized agencies whose cooperation can increase the level of disclosure of corruption with corruption component, the features of interaction between the bodies of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the State Financial Monitoring Service Ukraine within the framework of the anti-corruption program of Ukraine, effectiveness has been identified the coordination of these bodies in the fight against corruption, the main authorities of the bodies in overcoming corruption, the main directions of improving the interaction between these bodies are proposed, the concept of state financial monitoring is outlined, noted the foreign experience of the functioning of specialized anti-corruption bodies, analyzed the possibility of attracting foreign experience in the fight against corruption crimes.

Creation of an effective mechanism for combating corruption can be carried out by reforming the specialized anti-corruption body of Ukraine and improving its interrelations with other state authorities, in particular with the State Financial Monitoring Service. In close co-operation, the bodies of NABU and SCFM should deal with the detection of corruption financial schemes and fraud, prevent the detection of corruption financial schemes and fraud, prevent the removal of funds from the offshore and signs of

political corruption at higher levels of government, regardless of the status of a person in society and the degree of their influence.

Keywords: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Financial Monitoring Service of Ukraine, cooperation of government bodies, corruption crimes, counteraction to corruption, foreign experience of functioning of specialized anti-corruption bodies, reforming anti-corruption bodies.

Вступ

На сьогоднішній день, в умовах удосконалення антикорупційного законодавства України, нагальною постає потреба в докорінному реформуванні спеціалізованого антикорупційного органу України і його взаємозв'язків з іншими органами державної влади для створення дієвого механізму боротьби з корупцією. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) є фундаментальним органом у боротьбі з корупцією серед посадових осіб на яких покладено обов'язки виконання функцій держави. Це, в свою чергу, зумовлює його особливий правовий статус і місце в системі правоохоронних органів а також гарантії незалежності діяльності передбачені законодавством. Проте, які б повноваження окремого органу державної влади не надавала держава, всеохоплююча боротьба лише одного органу не дасть ефективних результатів у боротьбі з корупцією в країні. Тож, для здійснення ефективної діяльності органів НАБУ варто розглянути також повноваження служби державного фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), адже взаємодія цих двох інституцій потребує удосконалення та належного наукового обґрунтування. Актуальність теми зумовлюється також тим, що НАБУ є державним органом що тільки знаходиться на етапі свого становлення та формування внутрішніх структур, де зараз формується та доповнюється законодавча база, яка регламентується його діяльність, у свою чергу, основні засади діяльності Держфінмоніторингу України були сформовані ще у 2002 році.

Питання взаємодії Національного антикорупційного бюро України з Державною службою фінансового моніторингу України на сьогодні є недостатньо висвітлені у сучасній науковій літературі, однак окремі аспекти діяльності даних органів досліджувалися у наукових працях таких авторів як Скомаров О. [10], Новіков О. [5], Шинкаренко Н. В. [12], Борець М. В. [1] та інші.

Мета статті. Метою даної статті є визначення особливостей взаємодії органів НАБУ та Держфінмоніторингу України у боротьбі з корупційними злочинами в Україні.

Результати дослідження.

Для всебічного та ґрунтовного розуміння питання взаємодії НАБУ та Держфінмоніторингу України необхідно визначити етимологічне значення поняття «взаємодія», а саме у філософському та правовому аспектах. В етимологічному розумінні термін «взаємодія» є співдією між ким-, чим-небудь. Взаємодія в її позитивному розумінні пов'язана із взаємодопомогою суб'єктів соціальних відносин, тобто взаємодопомогою, обопільною допомогою, допомогою, що надається один одному взаємно [4, С. 188]. У свою чергу, взаємодія органів влади у боротьбі з корупцією розуміється як урегульована переважно адміністративно-правовими нормами, погоджена за метою, часом і місцем діяльність суб'єктів боротьби з корупцією, при якій вони впливають один на одного і на суспільні відносини, опосередковані існуванням корупції, з метою запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень, усунення причин та умов, що їм сприяють, шляхом найбільш доцільного поєднання сил, засобів і методів, властивих цим суб'єктам [2, С. 150].

Дослідник Скомаров О. В. [10, С. 226] пропонує характеристику взаємодії НАБУ з органами державної влади, зокрема Державною фінансовою інспекцією. Така взаємодія носить суспільно корисний характер, оскільки спрямована на виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних кримінальних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Окрім того метою такої взаємодії є вирішення суспільно значимих, спільних з іншими державними органами проблем, у тому числі пов'язаних з поширенням корупції як соціального явища. Взаємодія Національного бюро може носити як двосторонній, так і багатосторонній характер. Отже, між її учасниками виникають як двосторонні, так і багатосторонні правовідносини. Окрім цього зазначені правовідносини можуть носити як процесуальний, так і управлінський характер при здійсненні свої повноважень у боротьбі з корупцією. Законодавчо закріплені обов'язки суб'єктів вступати у взаємодію з Національним антикорупційним бюро України зумовлюють створення ефективного механізму у боротьбі з корупцією. Стаття 3 Закону України «Про національне антикорупційне бюро України» [8] визначає взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями визначено у якості одного з принципів діяльності Національного бюро, що зумовлює необхідність налагодження такої роботи з метою якісного виконання завдань, які покладені на даний правоохоронний орган. Діяльність Державного фінансового

моніторингу України регулюється Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [6]. Цей Закон визначає поняття державного фінансового моніторингу, як сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Реалізацію державної політики у сфері протидії легалізації злочинних доходів забезпечує Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу – Державна служба фінансового моніторингу України. Зокрема, цей орган проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації злочинних доходів та ефективності заходів щодо функціонування системи фінансового моніторингу в державі.

Варто зазначити, що багатьом країнам розвиненим країнам світу на сьогоднішній день вдалося створити ефективні механізми протидії корупції. Цікавим для України є вивчення досвіду боротьби з корупцією в Сінгапурі у якому діє Бюро з розслідування випадків корупції – спеціалізований орган, який є виконавцем цілей та завдань уряду Сінгапуру із викоренення явищ хабарництва в країні. Одним із напрямів функціонування сінгапурської моделі протидії корупції є вивчення методів роботи державного апарату в цілях виявлення прогалін в існуючій адміністративній системі, які б могли сприяти появі корупції, хабарництва та недобросовісної практики, і направлення керівникам установ рекомендацій щодо проведення заходів, спрямованих на усунення недоліків та запобігання корупції. Така модель реформи антикорупційної політики було б доречно застосувати і в Україні, адже найбільший рівень корупційних злочинів здійснюється саме в органах державної влади на різних рівнях. Варто зазначити, що положення сінгапурського законодавства не дозволяють проводити обшуки без постанови слідчого судді [11, с. 1].

Проте, аналізуючи зарубіжний досвід, зокрема з метою підвищення ефективності діяльності органів НАБУ варто б було переглянути процесуальний порядок проведення обшуку, за наявності достатньо обґрунтованих підстав здійснення таких дій. Так, до спеціалізованих органів у сфері боротьби з корупцією в Грузії можна віднести Антикорупційну раду та Департамент по боротьбі з корупцією. Варто зазначити, що антикорупційна стратегія у Грузії почалась з тотального оновлення структури та кадрів Міністерства внутрішніх справ, відбулась кардинальна реструктуризація органів влади. Кількість міністерств і відомств було значно зменшено, апарат державних службовців скорочено майже на 50%, заробітна плата осіб, які працюють у державному секторі, збільшилася приблизно в 15 разів [11, с. 3].

Німеччина також є однією з країн, якій вдалося побороти корупцію, хоча деякі дослідники стверджують про доцільність подальшого вдосконалення законодавства країни у цій сфері. Основою боротьби з корупцією за німецької версією є конфіскація майна і створення належної правової бази для унеможливлення відмивання грошей. Функцію протидії корупції виконують, зокрема, спеціалізовані прокуратури по боротьбі з корупцією, юрисдикція яких поширюється на територію всього округу [1, с. 53].

У свою чергу, в Україні, основними завданнями Держфінмоніторингу є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю [9]. А завданням Національного бюро – протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці [8]. У загальному вигляді, в умовах тісної співпраці дані органи повинні займатись виявленням корупційних фінансових схем і махінацій, запобігати виявленню корупційних фінансових схем і махінацій, запобігати виведенню коштів в офшори й ознаками політичної корупції у вищих щаблях влади, незважаючи на статус особи у суспільстві та ступінь їх впливу.

Отже, для зниження рівня корупційних проявів потрібно, щоб антикорупційна складова застосовувалась як базова конструкція політичної стратегії держави. Держава потребує не тільки наявний дієвий правовий механізм протидії корупції, а така система антикорупційного впливу, яка б включала б заходи щодо виявлення зон найбільшого корупційного ризику, і розслідування, і покарання корупціонерів, і заходи попередження корупції, і заходи щодо відновлення порушених прав та законних інтересів потерпілих.

Так, Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України» [7] визначає основні засади взаємодії цих органів у боротьбі з корупцією. Узагальнено взаємодія органів НАБУ та Держфінмоніторингу полягає у наданні останнім органом інформацію про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується на предмет наявності достатніх підстав для притягнення осіб до відповідальності органами НАБУ.

Окрім цього, в засіданнях експертної комісії органи НАБУ можуть надавати інформацію консультативно-дорадчого характеру, з метою аналізу та узагальнення відомостей щодо підозри у скоєнні дій які

потенційно можуть визнатись корупційними. Узагальнені та зібрані матеріали, які містять підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, використовуються Національним бюро для вжиття заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [7].

Проте, на нашу думку, глибина взаємодії цих двох органів державної влади є недостатньою, оскільки відсутній чіткий механізм їх взаємодії у сфері попередження та виявлення вже існуючих корупційних схем. А найголовніше, що на даний час, на законодавчому рівні невизначений механізм проведення аналізу ефективності національної системи фінансового моніторингу. Таким чином, під час проведення аналізу існує можливість впливу «суб'єктивних факторів», що може негативно позначитися на кінцевому результаті.

Так, ефективність діяльності цих двох органів у боротьбі з корупційними злочинами можна розглядати лише по окремим статистичним даним кожного органу окремо. Не зайвим буде зауважити, що варто більше залучати органи НАБУ та Держфінмоніторингу до участі у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Створення будь яких нормативно-правових актів процесуального характеру має бути погоджено між обома органами для підвищення ефективності взаємодії у боротьбі з корупцією.

Крім цього, на сьогодні механізм обміну інформаційними даними між органами НАБУ та Держфінмоніторингу має бути переглянутий та вдосконалений. Ми вважаємо, що необхідним є створення єдиної бази корупційних злочинів та встановлення рівнів відповідальності за розкриття даних злочинів. Таке впровадження значно б підвищило рівень розкриття злочинів з корупційною складовою.

Також, одним із варіантів посилення взаємодії між Національним антикорупційним бюро і Державною службою фінансового моніторингу України може бути започаткування та проведення просвітницьких програм для обізнаності працівників фінансового сектору. Як приклад можна навести проведення 23 травня 2017 року консультацій НАБУ та НБУ для фахівців банків України, семінар на тему «Актуальні питання взаємодії між банками та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу». Збільшення кількості заходів такого формату сприяло б зменшенню рівня правового нігілізму серед як серед працівників фінансової сфери так і безпосередніх користувачів фінансових установ. Окрім цього, одержані в ході семінару знання та навички посилять спроможність банків-суб'єктів первинного фінансового моніторингу з виявлення та попередження корупційних ризиків

Висновки

Таким чином, можемо зробити наступні висновки. Створення дієвого механізму боротьби з корупцією може бути здійснено шляхом реформування спеціалізованого антикорупційного органу України і вдосконалення його взаємозв'язків з іншими органами державної влади, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. У тісній співпраці органів НАБУ та Держфінмоніторингу повинні займатись виявленням корупційних фінансових схем і махінацій, запобігати виявленню корупційних фінансових схем і махінацій, запобігати виведенню коштів в офшори й ознаками політичної корупції у вищих щаблях влади, незважаючи на статус особи у суспільстві та ступінь їх впливу. Не зайвим буде зауважити, що варто більше залучати органи НАБУ та Держфінмоніторинг до участі у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Крім цього, на сьогодні механізм обміну інформаційними даними між органами НАБУ та Держфінмоніторингу має бути переглянутий та вдосконалений. Так, з метою підвищення ефективності діяльності органів НАБУ та Держфінмоніторингу, необхідним є переглянути процесуальний порядок проведення обшуку, за наявності достатньо обґрунтованих підстав здійснення таких дій. Варто зазначити, що деякі міжнародні моделі реформи антикорупційної політики було б доречно застосувати і в Україні, адже найбільший рівень корупційний злочинів здійснюється саме в органах державної влади на різних рівнях. Одним із дієвих механізмів посилення взаємодії між Національним антикорупційним бюро і Державною службою фінансового моніторингу України може бути започаткування та проведення просвітницьких ініціатив НАБУ та Держфінмоніторингу для обізнаності працівників фінансового сектору.

Дослідження виконане у рамках держбюджетної науково-дослідної роботи «Формування системи забезпечення прозорості публічних фінансів як передумова боротьби з корупцією в Україні».

Список використаних джерел

1. Борець М. В. Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України / М. В. Борець // *Форум права*. – 2014. – № 3. – С. 22-28.

2. Заброда Д. Г. *Поняття взаємодії суб'єктів боротьби з корупцією: адміністративно-правовий аспект* / Д. Г. Заброда // *Економічні злочини: попередження і боротьба з ними* / за ред. А. І. Комарової, М. О. Потебенька, В. П. Пустовойтенка та ін. – К. : Оксамит, 2001. – Том 25. – С. 149–153.
3. Кури Х. *Проблема корупції в Німеччині* / Х. Кури // *Криминологія. Вчора, сьогодні, завтра*. – 2011. – № 23. – С. 52–60
4. *Новий тлумачний словник української мови: УЗ–х т. – 2 вид. – Т. 1.* – К.: Аконт, 2003. – 926 с.
5. Новіков О. *Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів* / О. Новіков // *Збірник наукових праць «Ефективність державного управління»*. – 2015. – Вип. 43. – С. 52-57.
6. *Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення* : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18>.
7. *Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України* : Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2016 № 1062/353 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1729-16>.
8. *Про національне антикорупційне бюро України* : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>.
9. *Про Положення про Державну фінансову інспекцію України* : Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 499/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011>.
10. Скомаров О. *Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України* / О. Скомаров // *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. – 2016. – № 3. – С. 222-229.
11. Стельмах О. *Боротьба з корупцією: досвід Сінгапуру і Грузії* / О. Стельмах // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ar25.org/article/b-orotba-z-korupciyeu-dosvidsingapuru-i-gruziyi.html>.
12. Шинкаренко Н. В. *Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції* / Н. В. Шинкаренко // *Прикарпатський юридичний вісник*. – 2016. – Вип. 2 (11). – С. 74-77.